

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

**Os recursos da modernidade na obra de arquitetos
em Recife, nos anos 50.**

Alcília Afonso de Albuquerque Costa

Arquiteta, Professora Doutora em Projetos Arquitetônicos pela ETSAB/UPC
kakiafonso@hotmail.com

.

Os recursos da modernidade na obra de arquitetos em Recife, nos anos 50.

Resumo

Este trabalho tem como objetivo difundir os resultados da pesquisa realizada sobre a produção da arquitetura moderna em Recife nos anos 50, observando-se os recursos da modernidade empregados nas obras de arquitetos como Mário Russo, Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim e Heitor Maia Neto.

A originalidade desta está no fato de que, pela primeira vez, foi estudado em paralelo, o trabalho destes profissionais responsáveis pelo processo de consolidação da modernidade em Recife, contrapondo suas produções arquitetônicas, e identificando os pontos comuns entre elas.

A metodologia empregada foi a utilizada na linha “a forma moderna” do programa de doutorado em projetos arquitetônicos da ETSAB, proposta pelos professores Dr. Helio Piñon e Dra. Teresa Rovira, que orienta no sentido de desenvolver um enfoque arquitetônico, no qual o desenho e a fotografia são os meios mais convenientes e precisos para especificar a construção de um edifício e comunicar sua arquitetura. A pesquisa aprofundou uma investigação arquitetônica e visual, até então inédita, a respeito de 60 (sessenta) obras produzidas por estes arquitetos, redesenhando seus projetos originais, conseguidos em arquivos pessoais e públicos municipais, possibilitando uma melhor compreensão do processo projetual dos mesmos; realizando visitas e análise fotográfica das obras ainda existentes, além de entrevistar os arquitetos que direta ou indiretamente estiveram envolvidos com esta produção, entre eles: Borsoi, Heitor Maia Neto, Reginaldo Esteves, Mauricio de Castro, Marcos Domingues, Valdeci Pinto, Janete Costa, entre outros.

Após a análise do material coletado e trabalhado, foi possível contrapor o conjunto desta produção, buscando identificar as soluções projetuais e construtivas adotadas, concluindo sobre os pontos comuns existentes na mesma: os recursos da modernidade.

Entre estes, destaca-se: a estruturação e ordenação das plantas no que diz respeito ao controle da modulação, tramas ordenadoras e à resolução de programas; as possibilidades estruturais empregadas pelas mesmas; a atenção dada ao detalhe de escadas e rampas; as soluções climáticas adotadas em planta, na implantação e uso de blocos, no uso de pátios e terraços; as investigações climáticas que interferiram na volumetria, podendo-se aqui destacar pontos resultantes desta busca, que se converteram em constantes projetuais, tais como a elevação da casa do solo, os arremates em concreto envolvendo e protegendo as esquadrias externas; o uso de revestimentos cerâmicos nas fachadas, protegendo-as das intempéries; os fechamentos de paredes através de esquadrias detalhadas em madeiras vazadas, ou de elementos fixos, como brises, combogós, buzinotes, e parapeitos ventilados. As diversas soluções empregadas nas cobertas dos edifícios analisados foram outro ponto estudado nesta pesquisa, despertando interesse as distintas propostas apresentadas.

Além destes aspectos, a pesquisa investigou a respeito das questões da plasticidade e cromatismo dos materiais, analisando quais foram os mais utilizados, e o porquê desta adoção, bem como, os resultados arquitetônicos acarretados plasticamente nos projetos.

Finalmente, observou-se a concepção formal destas obras, avaliando-se a respeito das influências nacionais sofridas e as adaptações que ocorreram para adotar a linguagem moderna à realidade recifense.

Dessa forma, o trabalho a ser apresentado procurará difundir a produção arquitetônica realizada nos anos 50 em Recife, e suas contribuições para a consolidação de uma linha adotada por gerações de profissionais que direta ou indiretamente circularam as idéias discutidas e produzidas por estes importantes profissionais.

Sem dúvida, pode-se aqui afirmar, após o término desta pesquisa, que de uma forma consciente ou não, estes profissionais, que além de arquitetos, eram professores do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco, criaram soluções projetuais e construtivas, que em seu conjunto, formaram uma metodologia adotada na época e posteriormente, por alunos que tiveram a oportunidade de aprender e apreender os recursos projetuais para a realização de uma arquitetura moderna compatível com a realidade nordestina tropical.

Palavras-chaves: arquitetura moderna, arquitetura em Recife, projetos modernos.

Abstract

This work aims to disseminate the results of the survey on the production of modern architecture in Recife in the fifties, and there is the resources of modernity employees in the works of architects such as Mario Russo, Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim and Heitor Maia Neto.

The originality of this is the fact that, for the first time, has been studied in parallel, the work of these professionals responsible for the consolidation process of modernity in Recife, contrasting its architectural products, and identifying the common points between them.

The applied methodology was used in the line "La Forma Moderna" of the program of doctorate in architectural projects of ETSAB, proposed by teachers Dr. Helio Piñon and Dra. Teresa Rovira, which guides to develop an architectural approach, in which the design and photography are the most convenient and accurate means to specify the construction of a building and communicate yours. The search deepened an investigation architectural and visual, until then unpublished, about 60 (sixty) works produced by these architects, redesigning their original projects, made in personal files and municipal public, enabling a better understanding of the process projetual the same; performing visits and photographic analysis of the works still exist, in addition to interviewing the architects who directly or indirectly been involved with this production, among them: Borsoi, Heitor Maia Neto, Reginaldo Esteves, Mauricio de Castro, Marcos Domingues, Valdeci Pinto, Janete Costa, and others.

After the analysis of the material wich was collected and worked, it may be argued that the entire production, looking identify solutions projetuais and constructive adopted, concluding on the existing common points in the same: the resources of modernity.

Among these, highlights: the structuring and ordering of the plants with respect to control of the modulation, hatching ordenadoras and resolution of programs, the possibilities structural employed by the same, the attention to detail of stairs and ramps, and climate solutions adopted in plant, in the deployment and use of blocks, in the use of courtyards and terraces; the investigations climate that interfered in volumetria, can be here to highlight points from this search, which is converted into constant projetuais, such as lifting the house of soil, the arremates in concrete surrounding and protecting the windows and doors externals; using ceramic coatings on the facades, protecting them from the weather; walls of the locks through windows detailed in woods, or fixed, as "brises", "combogós", "buzinotes", and walls ventilated. The various solutions employed in covered buildings were analyzed another point studied in this research, awakening interest the different proposals.

In addition to these aspects, the research investigated the respect of the issues of chromatism and plasticity of the material, analyzing what have been the most used, and why this adoption, and the results architectural acarretados plasticamente in projects.

Finally, there was a formal conception of these works, evaluating themselves to respecting the national influences suffered and the adjustments that occurred to adopt the modern language to the reality of Recife. Thus, the work to be presented will spread the production architectural held in the years 50 in Recife, and their contributions to the consolidation of a line adopted by generations of professionals who directly or indirectly circulated and discussed the ideas generated by these important professionals.

Certainly, one can say here, after the end of this search, which in a way consciously or not, these professionals, which in addition to architects, were teachers of the course of architecture at the "Escola de Belas Artes de Pernambuco", created solutions projetuais and constructive, which as a whole, formed a methodology adopted at the time and later, for students who had the opportunity to learn and understand the resources projetuais to achieving a modern architecture compatible with the reality tropical northeastern.

Keywords: modern architecture, architecture in Recife, modern designs.

Os recursos da modernidade na obra de arquitetos em Recife, nos anos 50.

Este artigo tem como objetivo difundir os resultados de pesquisa realizada sobre a produção da arquitetura moderna em Recife nos anos 50, observando-se os critérios da modernidade empregados nas obras de arquitetos como Mário Russo, Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim e Heitor Maia Neto.

A originalidade desta pesquisa está no fato de que, pela primeira vez, foi estudado em paralelo, o trabalho destes quatro arquitetos responsáveis pelo processo de consolidação da modernidade nordestina, durante os anos 50, contrapondo seus pensamentos e produções arquitetônicas, identificando os pontos comuns entre elas.

A metodologia empregada foi a trabalhada na linha “a forma moderna” do programa de doutorado em projetos arquitetônicos da ETSAB, proposta pelos professores Dr. Helio Piñon e dra. Teresa Rovira, que orienta no sentido de desenvolver um enfoque arquitetônico, no qual o desenho e a fotografia são os meios mais convenientes e precisos para especificar a construção de um edifício e comunicar sua arquitetura. Dessa forma, a pesquisa aprofundou uma investigação arquitetônica e visual, até então, inédita a respeito de 60 (sessenta) obras produzidas pelos arquitetos anteriormente citados durante os anos 50 na cidade de Recife.

A metodologia proposta trabalhou com análises dos edifícios através do “redesenho” dos projetos originais, conseguidos em arquivos pessoais e públicos municipais, possibilitando uma melhor compreensão do processo projetual dos mesmos, observando pontos como a implantação do edifício no terreno, o uso da modulação em plantas e em fachadas; o emprego de tramas ordenadoras; a distribuição em planta de blocos funcionais; a atenção à estrutura e suas relações com esquadrias e paredes; as soluções climáticas e tratamento volumétrico, entre outros. A visita às obras ainda existentes e a observação atenta aos detalhes construtivos, através do olhar atento, proporcionou também, um melhor entendimento formal e visual das mesmas. Somente após haver redesenhado e compreendido o processo projetual destes edifícios analisados, foi possível contrapor o conjunto da produção dos quatro profissionais, buscando soluções projetuais e construtivas adotadas, concluindo sobre os pontos comuns entre esta produção: os recursos ou critérios da modernidade empregados pelos mesmos.

1. Estruturação e ordenação das plantas:

1.1. Controle da modulação e tramas ordenadoras. Nos projetos analisados, pode-se afirmar que a maioria partia desde o princípio de suas concepções, de uma trama ordenadora, construída a partir do emprego de um módulo que estrutura todo o projeto.

Figura 1: Planta baixa da casa Milton Medeiros (1953) projetada por Russo. Fonte: redesenho da autora.

Tal prática foi iniciada pelo arquiteto e professor italiano Mario Russo (1917-1997), que devido a sua formação racionalista foi o primeiro a trabalhar no curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco, transmitindo a seus alunos um método projetual que influenciou toda uma geração, partindo de tramas ordenadoras para elaborar plantas, facilitando as soluções estruturais, além de solucionar os blocos funcionais em distintas zonas de uso dos edifícios projetados, criando "pacotes" que eram imediatamente distinguidos na volumetria. Sem dúvida, a maior contribuição de Russo para a arquitetura pernambucana, foi a oportunidade que deu aos seus mais aplicados alunos (Maurício de Castro, Heitor Maia Neto, Reginaldo Esteves, entre outros), de trabalharem com ele no Escritório Técnico da Cidade universitária de Recife, responsável pelos projetos do maior complexo arquitetônico moderno dos anos 50. Tal convivência gerou uma influência direta nestes profissionais, que mesmo após a saída de Russo de Recife, continuaram aplicando o processo projetual do mestre napolitano.

Figura 2: Planta baixa da casa José Cordeiro Castro.1959.Heitor Maia Neto.Fonte: redesenho da autora.

O arquiteto e professor Heitor Maia Neto foi um dos mais importantes seguidores da metodologia de Russo, sendo visível nas obras analisadas, esta aplicação de tramas ordenadoras.

1.2. Resolução de programas.

A setorização do edifício moderno em zonas bem delimitadas foi sem dúvida, um critério sempre adotado pelos arquitetos Russo, Amorim, Borsoi e Heitor Maia Neto, presentes em todos seus projetos, despertando interesse principalmente pelas soluções empregadas nas casas, no que é referente às distribuições em planta.

A maior parte destas casas eram projetadas em dois pavimentos, destinando o pavimento superior para zona íntima, em uma lâmina composta de habitações moduladas e direcionadas para uma varanda frontal. No pavimento térreo, ficavam situados as zonas social e serviço, isolados, mas integradas através de corredores, rampa ou escadas de acesso, conforme projetou Delfim Amorim nas casas Alfredo Carvalho e Miguel Vita.

Nas casas, observa-se uma ênfase à organização funcional das mesmas em zonas, expressa muitas vezes em volumes independentes e no tratamento diferenciado das superfícies externas, conforme pode ser constatado nas casas Miltom Medeiros (Russo,1950), Lisanel de Melo Mota (Borsoi,1953), Miguel Vita (Amorim, 1958), e José Cordeiro Castro (Maia Neto, 1959).

Figura 3: Planta baixa da casa Miguel Vita (1958).Fonte: redesenho da autora.

Nestes projetos analisados, observa-se ainda, o papel preponderante da sala de estar, funcionando como ponto de maior interesse em relação ao tratamento espacial, possuindo pés-direitos duplos, desníveis, esquadrias diferenciadas das demais, geralmente em módulos estruturados em aço com panos de vidro, permitindo a criação de transparências e integração

entre interior e exterior. As casas Wechgelaar (Russo, 1951), Borsoi (Borsoi,1954), Torquato Castro (Maia Neto,1954) e Miguel Vita (Amorim, 1958) pode-se constatar o tratamento dados a estes ambientes.

2. Possibilidades estruturais.

O calculista pernambucano Joaquim Cardoso iniciou nos projetos desenvolvidos pela equipe de Luiz Nunes em Recife nos anos 30, a prática de possibilitar os arcos estruturais de edifícios modernos, havendo sido posteriormente responsável por importantes obras nacionais projetadas por Niemeyer.

O arquiteto Mario Russo devido a sua formação de “arquiteto integral” foi um dos primeiros em iniciar, nos projetos modernos dos anos 50, a união entre arquitetura e estrutura, chamando a atenção de seus alunos para a importância de tal relação na obra. Nas obras da Faculdade de Medicina (1949), do Hospital das Clínicas, do Instituto de Antibióticos (1953), entre outros.

Heitor Maia Neto, por sua vez, herdou de Russo esta atenção à estrutura, e continuou desenvolvendo projetos nos quais esta relação esteve presente, como por exemplo, nos projetos desenvolvidos posteriormente para os grandes supermercados do Grupo Paes Mendonça. Borsoi, no projeto do edifício Califórnia, desenvolveu um ousado sistema estrutural, presente na fachada principal e trabalhado como elemento primordial na configuração da obra, que serviu inclusive como referência publicitária para divulgar as qualidades do concreto armado na cidade.

Pode-se observar a relação existente entre estrutura e esquadrias nos projetos dos edifícios: os arquitetos não possuíam a prática de propor um elemento independente do outro, uma vez que em todos os edifícios analisados, as esquadrias estão apoiadas nos elementos estruturais, conforme pode ser constatado nos edifícios União (Borsoi,1953), Acaiaca (Amorim, 1958), entre outros.

3. Atenção ao detalhe de escadas e rampas

As escadas e rampas mereceram atenção especial nos projetos analisados, sendo usados não apenas com a função de resolver problemas de circulação vertical, mas também, servir de elemento escultórico nos espaços projetados.

Figura 4: Esboço da rampa projetada por Borsoi para a casa Lisanel de Melo. Fonte: esboço de Borsoi.

Figura 5: escada projetada por Delfim Amorim na casa Alfredo Carvalho. Fonte: foto da autora.

A aposta tecnológica e a riqueza da atenção dada ao detalhe despertam interesse nestes projetos, onde se observa a predominância do sistema construtivo das mesmas, ao optar pelo emprego do concreto armado para a estrutura, adotando o emprego da madeira e ferro para os detalhes de corrimão e degraus.

A rampa também mereceu atenção especial destes arquitetos em seus projetos, como por exemplo, a projetada por Borsoi para a casa Lisanel de Melo Mota (Borsoi, 1953): a rampa marca o espaço da sala de estar, com sua elegância e simplicidade.

4. Soluções climáticas.

4.1. Em planta.

4.1.1. Na implantação e uso de blocos. A implantação da edificação no terreno obedece a uma correta orientação solar, com a finalidade de obter uma melhor ventilação natural para os cômodos das áreas íntima e social, evitando a entrada direta dos raios solares a partir do meio-dia em ambientes desta zona, diminuindo desta forma, a insolação nestes ambientes. Todos os

arquitetos que tiveram suas obras analisadas mantiveram esta preocupação, podendo afirmar-se que, sem dúvida, era um dos critérios fundamentais do projeto.

4.1.2. Pátios e terraços.

As soluções em planta, nas quais aparecem os pátios internos (jardins de inverno) que funcionam como saídas de ar, acrescidos ao emprego de terraços corridos que criam sombras, protegendo as habitações das incidências diretas dos raios solares, foram outras das propostas desenvolvidas por estes profissionais em busca de uma melhoria climática.

Amorim em seus projetos residenciais foi um dos que mais esteve voltado para solucionar os problemas climáticos, podendo ser constatado tal afirmativa, ao observar-se as soluções nas casas Alfredo Carvalho (1954), Antônio Carvalho (1954), e Miguel Vita (1959).

Figura 6: Esquema da planta da casa Antonio Carvalho: observar o uso de pátio interno. fonte: redesenho da autora.

4.2. Na volumetria.

As investigações climáticas dos arquitetos, logicamente, interferiram diretamente a volumetria, pode-se aqui destacar alguns pontos resultantes desta busca, que se converteram em constantes projetuais:

4.2.1. A elevação da casa do solo:

Além de melhorar o conforto climático, a elevação da casa do solo, valorizava mais o objeto arquitetônico. Foi observado na pesquisa, que a maior parte das casas, inclusive os edifícios multifamiliares, foram propostos elevados do solo, aproximadamente com altura de 1m. Existem profissionais que justificam tal elevação nas residências, devido aos problemas de inundação que a cidade de Recife possuía em relação a inundações causadas na época de chuvas, fazendo com que muitas das casas fosse elevadas, a fim de evitar a entrada de águas no período chuvoso.

Figura 7: Fachada da Casa José Cordeiro Castro.H.M.Neto(1959):observar a elevação da volumetria do solo.Fonte:redesenho da autora.

Estas elevações, geralmente, eram feitas usando paredes de pedras, extraídas na região, em variadas tonalidades, que funcionavam também como base estrutural.Pode-se comprovar tal aspecto em todas as casas aqui analisadas de Russo, Amorim e Heitor Maia Neto. O resultado volumétrico é bastante positivo, uma vez que o objeto arquitetônico ganha maior leveza ao estar “solto” visualmente do solo.

4.2.2.Arremates em concreto:

Figura 8: Detalhe do arremate em concreto armado do ed. União projetado por Borsoi.Fonte: foto da autora.

A fim de evitar a entrada de água e sol nos edifícios modernos, os arquitetos adotaram o uso de “pestanas”, que corriam em volta das esquadrias, fazendo com que estes elementos possuíssem um papel fundamental na composição das fachadas. A solução foi evoluindo, ganhando maiores dimensões, até serem impostas como espécies de “brises-soleil”, empregados em vários edifícios modernos da cidade, a exemplo do que já ocorria no sudeste brasileiro.

4.2.3. Uso de revestimentos cerâmicos nas fachadas.

O azulejo foi bastante empregado como revestimento de paredes e fachadas colônias brasileiras e durante o período de consolidação da modernidade em Recife, foi retomado graças às soluções desenvolvidas pelo arquiteto português Delfim Amorim, que criava distintos padrões exclusivos para cada edifício, adotando o azulejo como revestimento de grandes panos de fachadas,

resolvendo desta maneira um dos mais graves problemas na conservação dos edifícios locais: a questão da umidade.

Figura 9: detalhes de azulejos desenhados por Delfim Amorim para o revestimento de fachadas recifenses.

4.2.4. Os fechamentos das paredes.

Este ponto foi um dos que maior atenção foi dedicada pelos arquitetos estudados, uma vez que a realidade tropical necessitava de boas soluções para adaptar o vocabulário universal da modernidade ao “lugar”. As questões que envolviam a necessidade de uma constante circulação de ar e o controle de luminosidade permeavam as soluções, que de maneira criativa, buscavam meios de trabalhar com a mão-de-obra local e os materiais existentes no meio.

Para a melhor compreensão das soluções adotadas, os tipos de fechamentos foram divididos em duas categorias: 1) Esquadrias; 2) os fechamentos fixos.

4.2.4.1. Esquadrias.

Nesta categoria, desperta interesse na pesquisa realizada, as soluções adotadas pelo arquiteto Mario Russo para os edifícios da cidade universitária, principalmente as utilizadas no Instituto de antibióticos (1953) no qual foi detalhado um sistema modulado de portas e janelas, estruturadas em alumínio, com folhas em vidro, e painéis que possuem na sua parte superior, uma bandeira com persianas móveis que permitem a circulação constante do ar. Russo tentava inovar através de atenção especial ao detalhe construtivo, tendo que recorrer muitas vezes à fabricação em indústrias cariocas, uma vez que na cidade de Recife, não havia um parque industrial apropriado para as novas soluções apresentadas.

Ao contrário de Russo, que buscava a fabricação de esquadrias em cidades mais desenvolvidas industrialmente, o arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi preferia o detalhamento das mesmas utilizando materiais locais, como a madeira, por exemplo, trabalhando com carpinteiros e marceneiros da região, fazendo questão de acompanhar todo o processo construtivo. Aficionado pelo trabalho de marcenaria, devido a influência recebida de seu pai, Borsoi criou uma variedade de soluções que sem dúvida, influenciou aos demais arquitetos, que seguiram suas idéias. Em uma casa projetada para o próprio arquiteto e sua família no bairro de Boa Viagem, em 1955, Borsoi detalhou um rico e simples sistema construtivo de esquadrias, apresentando soluções que

acarretaram em um excelente resultado plástico, climático e construtivo da obra. Em todos os seus anos de atuação, o arquiteto torna-se cada vez mais reconhecido pela atenção dada ao detalhamento, recurso primordial da modernidade universal.

Observa-se também, que era usual nos trabalhos desta década, o emprego de painéis divisórios detalhados em madeira, e vazados, nitidamente influenciados pelo desenho de muxarabis coloniais, difundidos na obra de Lúcio Costa e Niemeyer. O arquiteto recifense Heitor Maia Neto, utilizou tal solução em seus projetos residenciais, isolando terraços, ou empregando como divisórias e portas corredeças entre distintos ambientes. Esta solução também se proliferou em vários projetos de outros arquitetos da época, tornando-se um recurso recorrente da produção dos anos 50 e 60.

A inexistência de aparelhos condicionadores de ar fazia com que os arquitetos buscassem soluções climáticas para estas esquadrias, sendo observado um número considerável de soluções criativas para a solução do problema, como por exemplo, a proposta pelo arquiteto português Delfim Amorim, para uma residência projetada no bairro da Torre: a porta compõe com uma parede lateral contígua de combogós, um único painel vazado que isola visualmente a área íntima, possibilitando a circulação constante de ar, ao mesmo tempo, em que filtra a entrada de luz da fachada poente.

4.2.4.2. Fechamentos fixos:

Seguindo uma tendência universal difundida em obras de Le Corbusier, e de arquitetos das escolas carioca e paulista, os arquitetos que atuaram em Recife nos anos 50, se voltaram cada vez mais para o uso de elementos como os “brises-soleil”, combogós, buzínates e parapeitos ventilados.

Figura 10: Detalhe de emprego de brise horizontal no edifício do CEFICH.UFPE, projetado por F.Mellia. Fonte: foto da autora.

O uso do brise-soleil foi bastante utilizado como recurso arquitetônico de projetos modernos em Recife nos anos 50, dando continuidade ao que já vinha sendo feito nas cidades da região sudeste brasileira: em concreto armado, eram usados de forma vertical ou horizontal em fachadas ensolaradas, protegendo as mesmas do acesso direto dos raios solares. Esta solução estava presente em grande parte de edifícios institucionais recifenses, tendo sido empregada principalmente pelos arquitetos Mario Russo em edifícios da Cidade Universitária, e por Borsoi, no Hospital das Clínicas de Recife. Desperta interesse na aplicação do brise-soleil a solução proposta pelo arquiteto Felippo Mellia para o edifício do CEFICH na cidade universitária, no qual foi proposto um rico detalhamento de brises horizontais para a fachada leste.

A solução apropriada do brise-soleil aos trópicos recifense foi reforçada anos mais tarde, através de um trabalho realizado pelo arquiteto Armando de Holanda (1976) que escreveu sobre a adoção desta solução à realidade local:

“Para proteger janelas, retomemos a lição de Le Corbusier e protejamos as aberturas externas com projeções e brises para que abrigados e sombreados possam permanecer abertas. Estudemos cuidadosamente a insolação das fachadas, identificando caminhos do sol sobre nossa cidade durante o ano, para projetarmos proteções eficientes, proteções que além de sombrear fachadas, permitam a renovação constante do ar nos ambientes, inclusive de chuvas pesadas...”

A utilização de brises era uma solução onerosa para obras locais e como solução alternativa, foi retomada a adoção dos combogós, anteriormente trabalhados pelo arquiteto Luiz Nunes em Recife, nos anos 30. Em substituição aos combogós de cimento, usados por Nunes e sua equipe em obras da DAC e DAU, optou-se pelo emprego de combogós cerâmicos naturais, antes utilizado, nos fechamentos dos edifícios do Parque Guinle, projetado por Lúcio Costa no Rio de Janeiro.

O uso de combogós cerâmicos naturais se converteu em uma constante projetual em edifícios residenciais e de uso misto recifenses nos anos 50, tendo sido empregados como fechamentos de fachadas inteiras em obras projetadas por Borsoi (Edifícios União/ 1953, Caetés/ 1955), Delfim Amorim (Pirapama/ 1958), Waldeci Pinto (ed. Valfrido Antunes/ 1958) e Joaquim Rodrigues (Holliday/ 1957), para citar alguns exemplos.

Além do emprego de combogós cerâmicos naturais e de cimento, foram empregados também nestes anos, os combogós vitrificados coloridos, fabricados industrialmente no sudeste brasileiro, que possuíam um custo mais elevado, sendo, portanto, usados em soluções pontuais, como em residências de padrão elevado, com a Casa Rozemblitz e Isnard Castro e Silva.

Figura 11: detalhes de combogós em concreto desenhados por Borsoi para o edifício Santo Antonio. Fonte: fotos da autora.

O sistema construtivo do combogó foi evoluindo nas décadas posteriores, tendo sido elaborados desenhos exclusivos para determinadas obras, como por exemplo, o detalhe criado por Borsoi, para o edifício Santo Antônio/ 1963, no qual foram criados elementos de concretos encaixados, estudados climaticamente, e responsáveis pela composição da fachada do edifício.

Mais uma vez, retoma-se aqui as orientações sugeridas por Holanda (1976:20-21) para o emprego do combogó na arquitetura tropical:

“Vazar as paredes: combinemos as paredes compactas com os panos vazados, para que filtrem a luz e deixem a brisa entrar. Tiremos partido das imensas possibilidades construtivas e plásticas do combogó que pode assumir uma ampla gama de configurações entre filigramas e jogos marcados de relevos...”

Pode-se afirmar que o uso do combogó na arquitetura nordestina é uma constante herdada da produção dos anos 30 aos 50 em Recife, observando-se a evolução de seu uso a cada dia, por gerações de arquitetos que continuam empregando tal solução.

A utilização de “buzinotes”, termo empregado pelos arquitetos que atuaram nos anos 50 em Recife, segundo depoimento prestado pelo arquiteto Reginaldo Esteves, também foi outro recurso bastante presente em projetos estudados no período.

Os círculos vazados, com aproximadamente 15 cm, muitas vezes arrematados por acabamentos em cerâmica vitrificada colorida, foram empregados pelos arquitetos tanto em paredes, como em forros, para contribuir com o conforto climático dos espaços internos. A solução foi popularizada por usuários que adotaram estes elementos tanto em interiores, como na composição de fachadas nordestinas.

Mario Russo foi um dos principais arquitetos a introduzir o uso dos buzinotes na arquitetura moderna nordestina, observando-se a atenção que o arquiteto dedicava a este elemento em seus esboços para projetos residenciais executados na cidade, como as casas Couceiro, John Wechegelaar, por exemplo. As fachadas são compostas por grandes painéis de buzinotes que marcam visualmente toda a volumetria das mesmas, sendo um dos principais elementos de fechamentos das mesmas.

Delfim Amorim também aplicou os buzinotes em seus projetos, sendo bastante curiosa, a solução adotada na Casa Alfredo Carvalho, na qual propôs um teto vazado com buzinotes, para a melhoria climática da sala de estar. O arquiteto explorou todas as possibilidades plásticas e climáticas deste material, havendo utilizado como solução na construção de muros externos divisórios vazados (Casa G. Raposo), e como fechamento de paredes internas (Casa Miguel Vita), por exemplo.

Também foi Delfim Amorim que propôs outra interessante solução climática ao projetar o detalhe de um parapeito ventilado para a melhoria climática do edifício Acaiaca/ 1958, localizado na praia de Boa Viagem. A solução apresentada trabalhava com a adoção de vigas de concreto armado, postas paralelamente, e distanciadas entre si, de forma a permitir a circulação de ar, evitando assim a entrada de águas pluviais. A proposta foi pouco utilizada posteriormente, devido ao seu alto custo construtivo, mas é inegável a sua contribuição ao conforto ambiental.

4.2.5. Coberturas.

As distintas soluções empregadas para os telhados pelos arquitetos modernos que atuavam em Recife nesta época, foram sempre motivo de investigações que procuravam a melhor forma de adaptar a linguagem moderna universal à realidade tropical brasileira. As fortes chuvas torrenciais, as bruscas mudanças de temperatura, alcançando os 40 graus, dificultavam o uso de lajes planas empregadas em projetos modernos europeus, que serviam de referência.

A escola carioca tratou de iniciar esta adaptação da cobertura à arquitetura moderna brasileira, sendo adotada a solução “asa de borboleta”, usada pela primeira vez por Le Corbusier, no projeto da Casa Errazuriz, no Chile, e difundida no Brasil, por Niemeyer em seus primeiros projetos residenciais.

Figura 12: Corte esquemático da Casa Lisanel Borsoi, 1953. Observar telhado em asa de borboleta. Fonte: redesenho da autora.

A solução do telhado em “asa de borboleta” é dessa maneira, incorporada aos projetos recifenses, estando presente em projetos precursores de obras de Borsoi (Casa Lisanel, Casa Borsoi).

O arquiteto europeu Mario Russo, ao iniciar seus trabalhos em Recife, em 1949, projetando anos depois, a Casa Milton Medeiros (1953), observou que necessitava investigar um novo tipo de solução para a cobertura, uma vez que o modelo puro, cubista, com lajes planas, não funcionava adequadamente à arquitetura local. Na Casa Couceiro, já propôs uma laje inclinada como solução de coberta.

Mas, foi o arquiteto Delfim Amorim, que devido a sua grande produção de obras residenciais, pode explorar várias e adequadas soluções para os telhados modernos recifenses. Em seus projetos adotou o uso constante de lajes inclinadas, que ora, eram revestidos diretamente com telhas cerâmicas, ora, recebiam uma estrutura em madeira, criando colchões de ar para a melhoria climática.

Figura 13: Corte esquemático da Casa Serafim Amorim: observar a solução do telhado em laje inclinada. Fonte: redesenho da autora.

Heitor Maia Neto, ousado plasticamente, e que denotava em suas obras uma influência miesiana, ao insistir em trabalhar com volumes mais puros em alguns de seus projetos residenciais (Casa Zildo Andrade/ 1959, J. Castro/ 1959), propôs a utilização de uma laje dupla, que criava um colchão de ar, mantendo um melhor conforto térmico nos ambientes. Tal solução, contudo, possuía um alto custo e não pode ser adotada como um recurso recorrente da arquitetura moderna na cidade.

Figura 14: Detalhe em 3D da Casa José Cordeiro Castro. Heitor Maia Neto. Fonte: 3D de Tota Maia.

Borsoi atento a todas estas soluções de cobertas, preferiu em seus projetos residenciais dos finais dos anos 50, utilizar a tradicional coberta nordestina, composta por revestimento em telhas cerâmicas, estruturadas com madeira e possuidoras de generosos beirais, propondo forros falsos, que permitiam a criação de colchões de ar, que colaborava ainda mais no conforto climático.

Figura 15: Corte esquemático da Casa Borsoi. Fonte: redesenho da autora.

E assim, pode-se caracterizar a casa moderna recifense produzida nos anos 50, como possuidora de plantas racionais, moduladas, partindo de tramas ordenadoras, setorizadas em áreas determinadas por seus distintos usos, mas cobertas de forma tradicional, criando curiosas soluções volumétricas, como as presentes nas Casas Francisco Claudino (Borsoi/ 1956) e Dulce Matos (Borsoi/ 1958).

5. Plasticidade e cromatismo dos materiais.

Figura 16: Casa Torquato Castro e casa Borsoi: observar a textura dos materiais como a madeira, cerâmicas e pedra. Fonte: fotos da autora.

Os materiais empregados nos revestimentos internos estavam condicionados a dois fatores principais: os condicionantes econômicos (a existência no mercado) e aos condicionantes climáticos.

A escassez de um parque industrial avançado, a deficiência da mão-de-obra, acrescida da questão de altos custos que implicavam na chegada de produtos importados do sudeste brasileiro, fez com que, os arquitetos que atuavam na cidade na época, procurassem alternativas para o uso de materiais.

A racionalidade construtiva se mostrou mais evidente na aplicação de materiais como combogós cerâmicos naturais ou em cimento que se apresentavam com bons custos para funcionar como fechamentos de grandes panos de fachadas. A madeira foi outro material que foi adotado como solução alternativa às deficiências industriais locais, havendo o arquiteto Borsoi, um dos principais responsáveis pela qualidade do detalhe construtivo com este material. Abundante na região, a madeira possuía uma grande variedade de espécies tais como o ipê, o cedro, o jatobá, entre tantas outras. Foi utilizada em detalhes de degraus e corrimãos de escadas, forros, esquadrias, paredes divisórias, entre tantas outras soluções e aplicações.

A pedra, devido a sua grande variedade na região, com distintas e ricas cores e texturas, foi bastante empregada na arquitetura moderna produzida no Recife nos anos 50, estando presentes na construção de bases que elevavam as obras do solo, como também em revestimentos de paredes e pisos externos e internos. Muitas vezes, mescladas com o cimento, criavam padronagens coloridas que enriqueceram a volumetria dos edifícios modernos.

6. Concepção formal das obras.

A arquitetura moderna recifense produzida no corte cronológico estudado seguiu a tendência implantada pelo mestre Lúcio Costa em adotar na concepção de seus projetos, a relação entre modernidade e tradição, através da transposição dos sistemas construtivos locais e da aplicação de determinados elementos da arquitetura tradicional, como os telhados revestidos com telhas cerâmicas tipo canal, os típicos azulejos empregados na arquitetura colonial brasileira e as soluções construtivas das esquadrias de madeira que foram retomadas e reinterpretadas pelos arquitetos modernos citados.

É importante observar que, Borsoi e Amorim, seguindo o exemplo dado por Lúcio Costa, também atuaram como técnicos do IPHAN, resgatando o acervo do patrimônio histórico pernambucano, não deixando obviamente de sofrer uma influência sana em suas produções modernas. Este momento de suas carreiras profissionais lhes proporcionou uma aproximação do acervo arquitetônico moderno, buscando soluções tradicionais que foram incorporadas em seus trabalhos naqueles anos.

Se a influência da tradição construtiva nacional esteve presente na obra dos arquitetos que atuavam na cidade na época através do discurso de Lúcio Costa, pode-se afirmar, que por outro lado, foram as formas arrojadas propostas por Oscar Niemeyer, as que “encantavam” os arquitetos da época.

Analisando-se as páginas de arquitetura dos jornais da época, pode-se observar a importância e referência dada ao arquiteto carioca, além da contestação visual da influência do vocabulário formal de Niemeyer em obras locais, através do uso de pilares em “V”, volumes trapezoidais, entre tantas outras soluções projetuais e construtivas. Sem dúvida, pode-se afirmar que Niemeyer foi o arquiteto brasileiro que mais influenciou aos arquitetos da época, citando como exemplos as soluções empregadas por Borsoi para os projetos de suas primeiras residências na cidade (casa Lisanel/ 1953, Casa Borsoi), a solução adotada volumetricamente para o Hospital das Clínicas. O edifício do DNOCS projetado pelo arquiteto Waldeci Pinto, também denota claramente esta influência niemeyeriana, ao adotar partido muito similar ao realizado pelo mestre carioca no Hospital Sulamérica no Rio de Janeiro, usando volume prismático apoiado em pilotis com pilares em “V”.

Há de se concordar com o que foi escrito pelo filho de Delfim Amorim, o arquiteto e professor Luiz Amorim (2003:6) sobre a existência de uma certa contradição na arquitetura moderna recifense, resultante da precariedade tecnológica regional, expressa na inexistência de um bom parque industrial possuidor de equipamentos, materiais e tecnologia construtiva atual às especificidades da sociedade local.

Pode-se dizer que contraditório também, devido às questões sociais, onde algumas propostas de edifícios multifamiliares baseados em experiências européias, não havia funcionando bem, sendo logo substituídas por usos distintos como ocorreu com os edifícios Califórnia (Borsoi,1953), Holliday (J.Rodrigues, 1957), que baseados em programas inadequados de necessidades,não atenderam às demandas , sendo pr isso, descaracterizados em suas formas e funções.

Se por um lado, observa-se que, estes grandes complexos arquitetônicos não funcionaram, o mesmo não pode ser dito a respeito das propostas residenciais. Estas resolveram as possíveis incompatibilidades existentes entre os programas e o projeto moderno. As soluções propostas por Russo, Borsoi, Amorim, e Heitor Maia Neto para as residências conseguiram satisfazer plenamente a integração entre forma e função, além de consolidar na região a aplicação de recursos modernos que foram adotados e seguidos por gerações de profissionais no nordeste brasileiro.

Bibliografia:

AFONSO, Alcília.La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50.Barcelona: tese doutoral apresentada para o departamento de projetos arquitetônicos da ETSAB/ UPC. 2006.

AMORIM, Luiz. Uma Escola Regional? Revista AU. 94:66-69,2001.

BRUAND, Yves.Arquitetura contemporânea no Brasil.SP: Ed. Perspectiva.p: 148.1979.

CABRAL, Renata Campelo. Mario Russo. Um arquiteto racionalista em Recife. São Paulo: Escola de Engenharia de São Carlos. USP.[monografia de máster].2003.

FREYRE, Gilberto. Oh de Casa! Recife: Artenova.p: 114-115.1979.

HOLANDA, Armando. Roteiro para construir no nordeste.Arquitetura como lugar ameno nos tópicos ensolarados. Recife: UFPE/ MDU. 1976.

LIMA, Edison. Modulando.Notas e Comentários. Arquitetura e Urbanismo. Recife: Fundação de Cultura do Recife.1985

PIÑON, Helio. El sentido de la arquitectura moderna. Barcelona: Ediciones UPC.1997.

ROWE, Colin. Manierismo y Arquitectura Moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili.1ª. edición.1978